

**PARQUE DA CRIANÇA DE GOIÂNIA: Desafios do espaço público
voltado ao público infantojuvenil**

**PARQUE DE LOS NIÑOS DE GOIÂNIA: Desafios del espacio público
dirigido a niños y jóvenes**

**GOIÂNIA CHILD PARK: Challenges of the public space aimed at
children and youth**

**MARLYENE FERREIRA BATISTA (1); PEDRO HENRIQUE GOMES
CARDOSO D'ÁVILA (2); CHRISTINE RAMOS MAHLER (3)**

1. Mestre (2021), Programa de Pós-Graduação Projeto e Cidade – FAV - UFG.
Av. Esperança, s/n – Campus Samambaia, Goiânia – GO, 74690-900
marlyeneferreira.arquitetura@gmail.com
orcid.org/0000-0003-0684-408X
2. Mestre (2021), Programa de Pós-Graduação Projeto e Cidade – FAV - UFG
Av. Esperança, s/n – Campus Samambaia, Goiânia – Go, 74690-900
pedro.hgcd@gmail.com
orcid.org/0000-0002-0728-8540
3. Doutora em Arquitetura e Urbanismo (2015), Faculdade de Artes Visuais - UFG
Av. Esperança, s/n – Campus Samambaia, Goiânia – Go, 74690-900
christinermahler@hotmail.com
orcid.org/0000-0003-4565-5556

RESUMO

Esse artigo pretende estudar a centralidade que envolve o Estádio Serra Dourada, na cidade de Goiânia – GO, constituída pelo seu entorno próximo, onde foi implantado no final da década de 1980 o Parque da Criança, de autoria de Tadeu Baptista e Hugo Hamilton Vaz. A abordagem se dará no campo da História e Teoria da Arquitetura e da cidade, com o objetivo de caracterizar a região a partir do projeto arquitetônico e urbanístico do referido parque, bem como analisar sua morfologia, traçado, elementos, características espaciais e diretrizes originais com vistas a discutir sobre a adequação da proposta na referida centralidade urbana e a apropriação do espaço pelos usuários ao longo do tempo, desde sua construção até 2020. A região do Estádio é bastante complexa e merece atenção pelo valor que esse equipamento desempenha na região sul da cidade, desse modo a investigação pretende contribuir com a qualificação do entorno a partir do parque. Como metodologia, serão utilizadas fontes primárias, acervos jornalísticos, plantas dos projetos e pesquisa *in loco* de usos com propostas de melhorias voltadas ao público infantojuvenil. Como resultados, espera-se verificar a pertinência de sua manutenção, bem como propor diretrizes para a apropriação infantojuvenil nesse espaço.

Palavras-chave: Apropriação urbanística; projeto moderno e contemporâneo; cidade moderna; espaço público; apropriação espacial infanto juvenil.

RESUMEN

Esse artigo pretende estudar a centralidade que envolve o Estádio Serra Dourada, na cidade de Goiânia - GO, constituída pelo seu entorno próximo, onde foi implantado no final da década de 1980 o Parque da Criança, de autoria de Tadeu Baptista e Hugo Hamilton Vaz. Un abordagem se dará no campo da História e Teoria da Arquitetura e da cidade, com o objetivo de caracterizar a região a partir do projeto arquitetônico e urbanístico do referido parque, bem como analisar sua morfologia, traçado, elementos, características espaciais e diretrizes originais com vistas a discutir sobre a adequação da proposta na referida centralidade urbana ea apropriação do espaço pelos usuários ao longo do tempo, desde sua construção até 2020. A região do Estádio é bastante complexa e mereção pelo valor que esse equipamento desempenha na região sul da cidade, desse modo a investigação pretender contribuir com a qualificação do entorno a partir del parque. Como metodologia, serão utilizadas fontes primárias, acervos jornalísticos, plantas dos projetos e pesquisa *in loco* de usos com propostas de melhorias voltadas ao público infanto juvenil. Como resultados, espera-se verificar una pertinência de sua manutenção, bem como pro- por diretrizes para una apropriação infanto juvenil nesse espaço.

Palabras clave: Apropiaación urbana; diseño moderno y contemporáneo; ciudad moderna; lugar público; apropiación espacial infantil y juvenil.

ABSTRACT

This article aims to study the centrality that involves the Estádio Serra Dourada, born in the city of Goiânia - GO, established in its immediate surroundings, where it was implanted at the end of the 1980's or Parque da Criança, authored by Tadeu Baptista and Hugo Hamilton Vaz. The approach will be given in the field of the History and Theory of Architecture of the city, as the objective of characterizing the region from the architectural and urban project of the aforementioned park, as well as to analyze its morphology, layout, elements, characteristics. Spatial characteristics and original guidelines with a view to discussing the adequacy of the proposal to the referred urban centrality and the appropriateness of the space for the users' long-term, since its construction até 2020. The region of the Stadium is quite complex and deserves attention due to the value of this equipment performance in the region of the city, in this way the investigation aims to contribute to the qualification of the environment from the park. As a methodology, primary sources, daily collections, plants two projects and on-site research of uses for the purpose of melhorias aimed at children and adolescents will be used. As results, it is expected to verify the relevance of their maintenance, bem as pro-per guidelines for the appropriation of children and adolescents in that space.

Keywords: Urban appropriation; modern and contemporary project; modern city; public space; child-youth spatial appropriation.

Introdução à centralidade esudada

A cidade de Goiânia foi inaugurada no ano de 1933. A capital situa-se na região centro-oeste brasileira e foi criada com o intuito de transferir a sede do poder do estado de Goiás, que até então se encontrava na antiga Vila Boa - atual cidade de Goiás Velho -, para esse novo núcleo urbano. A mudança da capital foi ao encontro da “Marcha para o Oeste”, na qual o então presidente da República, Getúlio Vargas, queria urbanizar o interior do país, de forma a alavancar o desenvolvimento e a integração do capital nessas regiões (BARBOSA, PARANHOS, ACHCAR, s.d).

O projeto da nova capital do estado de Goiás, feito por Átilio Correa Lima, concentrava-se em uma parcela do atual Setor Central. O restante das áreas, salvo Campinas, era formado por grandes glebas, fazendas, e principalmente latifúndios. À sudeste do Setor Central havia uma grande latifúndio, no qual após alguns anos de crescimento urbano acabaria sendo parcelada, visto o alto interesse do proprietário em promover a especulação imobiliária dessas terras.

Algumas questões alavancaram o processo de especulação imobiliária e propiciou um rápido crescimento para esse latifúndio, principalmente devido ao grande interesse de uso comercial da região. Dentre os fatores estão: 1) a localização desse extenso latifúndio próxima ao centro da cidade e da rodovia BR-153, que interliga as regiões norte, parte do sudeste, e sul do país. Além disso, a rodovia conecta, em específico, a cidade de Goiânia ao Distrito Federal; 2) a infraestrutura que fora agregada à região, como “água, energia, comunicação, asfalto, transporte público” (BARBOSA, PARANHOS, ACHCAR, s.d); 3) o interesse do estado nessa área.

Através do desmembramento desse latifúndio, teve-se a origem de vários bairros. Sendo o atual bairro goianiense do Jardim Goiás o mais interligado com a malha urbana. Neste setor nobre encontra-se o objeto de estudo da presente pesquisa: o Parque da Criança (ver figura 1).

Figura 1 – Recorte do mapa de Goiânia, com destaque para a localização do Setor Central e Jardim Goiás. Fonte: Google Maps, com intervenção dos autores.

O fato do latifúndio, nesta localização privilegiada, pertencer a apenas um único proprietário, possibilitou este estimular a construção de grandes equipamentos para a cidade. As parcerias com o poder público, a indução de crescimento e a especularização da terra, possibilitou a criação de espaços com ótima infraestrutura. Tal fato, incentivou a venda de glebas para grandes comércio, como supermercados e concessionárias, construção de shoppings e condomínios.

Um dos indutores desse grande crescimento, do bairro Jardim Goiás, foi a inauguração do Estádio Serra Dourada no ano de 1975, um projeto modernista do renomado arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Após negociações com o proprietário, o Estado de Goiás implantou o equipamento em terreno já loteado, todavia a maior parcela encontrava-se na posse do antigo dono, o fazendeiro Lourival Louza (PERES E GODINHO, 2021).

Aproveitando-se do interesse do Estado em suas terras, o proprietário desenvolveu estratégias para tirar proveito da doação e inserção do equipamento público. Ao implantar o estádio, o entorno passa a receber infraestrutura urbana e esta gera especulação imobiliária e o interesse de grandes redes de varejistas (PERES E GODINHO, 2021). Nesse contexto, Louza adotou a mesma estratégia e cedeu outros terrenos ao Estado, a título de exemplo: a gleba do Autodrómo Internacional de Goiânia Ayton Senna, inaugurado em 1974; o terreno da sede do Paço Municipal, inaugurado em 2000; e a área que se situa o Centro Cultural Oscar Niemeyer, inaugurado em 2006.

Mas, segundo Peres e Godinho (2021), o que de fato alavancou a ocupação e o interesse de grandes empresas se instalarem no local, foi a criação do Flamoyant Shopping Center, inaugurado em 1981, o qual o próprio Lourival Louza é dono. Atualmente o bairro conta com grandes hipermercados, como o Carrefour, Big, Sam's Club e Pão de Açúcar, além de grandes concessionárias, renomados hotéis, e restaurantes de referência dentro do próprio complexo que o shopping se tornou.

Nesse contexto de expansão que o setor Jardim Goiás se encontrava na década de 80, foi implantado o Parque da Criança, no fim da mesma década, circundante ao Estádio Serra Dourada. O parque situa-se em um terreno pertencente ao estado de Goiás (ALEGO, 2010). A área verde já havia recebido uma proposta para implantação de um parque no início dos anos 80, mas somente no final daquela década o governo estadual contrata os arquitetos Tadeu Baptista e Hugo Hamilton para planejarem a ocupação e desenvolvimento paisagístico da área do entorno do Serra Dourada.

Os usos no decorrer do tempo

O Parque da Criança teve sua implantação iniciada no mandato do governador Henrique Santillo. Entratanto, não foi finalizada nesse mandato, e o sucessor do governo não deu continuidade à obra, fazendo-a ficar estagnada. Assim, o local começou a ser ocupado com outras utilidades, como “pelo de Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (AsmeGO), escolas de circo e Goiânia Arena” (GL GO, 2011).

A localização desse equipamento poderia propiciar um uso constante e proveitoso da população, visto que o bairro possui um grande fluxo de pessoas devido aos serviços fornecidos. Ademais existem muitos prédios residenciais no próprio setor e em seu entorno. O Jardim Goiás faz divisa com o bairro Alto da Glória que conta com muitos condomínios verticais, além de comércios, como na avenida São João, onde é possível encontrar bares, restaurantes sorveterias e muitos condomínios residenciais (ver figura 2). Esses dois bairros formam o zoneamento para o uso do solo denominado “Zona de Desenvolvimento Regional Jardim Goiás”, onde são admitidos os seguintes usos:

Art. 50 Admite-se, na Zona de Desenvolvimento Regional Jardim Goiás, os seguintes usos do solo, respeitadas as restrições objeto de regulamento próprio:

I – Usos conformes:

- a) Habitação coletiva;
- b) comércio varejista Vicinal, de Bairro Geral, de micro a grande portes, sendo que o micro porte só poderá ocorrer integrado a complexos;
- c) comércio atacadista, Grupos A e B, de micro e médio portes, sendo que o micro só poderpa ocorrer integrado a complexos;
- d) prestação de serviço Local, de Bairro e Geral, de micro a grande portes, sendo que o micro só poderpa ocorrer integrado a complexos;
- e) indústria inofensiva, sem restrição de porte.

II – Usos tolerados:

- a) habitação unifamiliar;
- b) habitação geminada. (GOIÂNIA, 1994, Art. 50)

Figura 2 – Avenida São João, bairro Alto da Glória.
Fonte: Google Maps.

O Parque da Criança nunca teve seu projeto concretizado por completo, o que desde o início o caracterizou como uma área subutilizada. Jayme Rincon cita que o parque e todo o entorno do Estádio Serra Dourada se estabeleceu de maneira desorganizada (GILGO, 2011). Realidade que ocorreu em todo o bairro Jardim Goiás, ocasionada pela injeção de infraestrutura urbana e investimentos públicos sultosos em uma área privada, que gerou:

[...] um espaço de terras reservado para a especulação. Parte do processo de crescimento não planejado ocorrido na época faz parte do conjunto de áreas que ocasionaram vazios urbanos indesejáveis para a cidade, sob o ponto de vista da ordenação do uso do solo (ACHCAR, 2008, p. 71 apud PERES E GOUDINHO, 2021, p. 64)

Aos domingos pela manhã é realizada no parque a Feira do Cerrado (ver figura 3), das 9h às 13h, dedicada a expositores de artesanatos. Apesar dos autores já terem frequentado o parque outras vezes, sempre para ir à feira, uma visita foi organizada especificamente para o levantamento de materiais dedicados a este artigo, a qual se sucedeu em janeiro de 2020. Além das obtenção de fotografias, pôde ser observado as diversas ocupações que o local possui, as quais serão relatadas a seguir.

Figura 3 – Feira do Cerrado que ocorre no Parque da Criança, na cidade de Goiânia.
Fonte: Marlyene Batista e Pedro D'Ávila, 2020.

No ano de 1993¹ foi inaugurada a Delegacia do Menor, já prevista no projeto dos arquitetos Hugo Hamilton e Tadeu Baptista. Atualmente ela se identifica como Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (DEPAI), com a função de

¹ Essa data foi estabelecida a partir da visita in loco, onde foi possível verificar a presença de uma placa da Empresa Estadual de Obras Públicas (EMOP) acompanhada, entre outras informações, do ano de 1993.

receber menores infratores. Pôde-se apurar que o órgão também funciona como abrigo provisório aos adolescentes infratores. Ademais, no mesmo terreno há o Centro Estadual de Atenção Psicossocial e Infantojuvenil (CAPSi) às crianças e aos adolescentes, com idades entre 3 e 18 anos. O CAPSi fornece atendimento:

[...] dotado de equipe multiprofissional (médico, psicólogo, neuropsicólogo, enfermeiro, fonoaudiólogo, assistente social e terapeuta ocupacional) que atua na promoção, prevenção terapêutica e pesquisa no âmbito da saúde mental infantojuvenil. (GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, 2021).

Em 1994 foi instalado no Parque da Criança a Fundação Pró-Cerrado (FPC) (HISTÓRIA, 2017). Além de lutar pela proteção da fauna e flora do cerrado, possui programas para a geração de emprego para adolescentes de baixa renda, e até mesmo para adolescentes em situação de afastamento familiar, que costumam ser encaminhados pelo órgão responsável (ver figura 4).

Figura 4 – Fundação Pró-Cerrado, localizada no Parque da Criança.
Fonte: Marlyene Batista e Pedro D’Ávila, 2020.

Foi possível constatar a presença de um campo de futebol bem cuidado, onde ocorre as atividades da Associação Atletas de Jesus, uma organização filantrópica, fundada em 1989². A Associação possui como foco fornecer serviços às crianças e aos adolescentes de baixa renda, como forma de inseri-los em atividades na comunidade e ocupar o tempo ocioso para deixá-los longe das drogas, além de contribuir com a permanência deles na escola, visto que dentro os jovens de baixa renda possuem uma maior tendência de abandonar os estudos (ASSOCIAÇÃO, 2021).

No começo do ano de 2000 foi inserido no parque a Escola de Circo Laheto, “primeira escola de circo de Goiás” (LUGARES, 2019), o qual possui parceria com a Prefeitura de Goiânia (ver figura 5). O circo originou-se no ano de 1980 em Mato Grosso, em 1994 um dos trabalhadores do circo se mudou para Goiânia e em 1996 deu origem ao Projeto Arte, Circo e Cidadania, que visou apoiar crianças e adolescentes em situação

² Não foi possível verificar se a Associação Atletas de Jesus se localiza no Parque da Criança desde sua fundação, nem tampouco se a pandemia do Coronavírus impossibilitou a ocupação do espaço.

de vulnerabilidade (PORTIFÓLIO, 2018). Nos anos de 1996 a 2000 o circo permaneceu instalado no bairro Dom Fernando, em Goiânia. Desde 2000 até os dias atuais o Circo Laheto encontra-se no Parque da Criança (ver figura 6), fornece aulas circenses às crianças carentes.

Figura 5 – Placa de parceria entre o circo Laheto e Prefeitura de Goiânia.
Fonte: Marlyene Batista e Pedro D’Ávila, 2020.

Figura 6 – Circo Laheto
Fonte: Marlyene Batista e Pedro D’Ávila, 2020.

Na *homepage* do circo Circo Laheto é possível verificar que antes da pandemia³ haviam espetáculos abertos às escolas, onde os trabalhadores do circo e alunos se apresentavam, além de alguns projetos temáticos que eram lançados por um determinado período. A título de exemplo dos projetos, em 2014 o circo realizou um projeto literário voltado às crianças e aos adolescentes, onde eram realizadas leituras e debates acerca dos temas (PROJETOS, 2018). Durante a pandemia a escola circense continua fornecendo aulas para 130 crianças e adolescentes, através de vídeo aulas (REZENDE, 2021). O circo execer um importante papel de serviço socioassistencial, tal reconhecimento rendeu o benefício do programa Criança Esperança por dois anos consecutivos, em 2018 e 2019 (CIRCO, 2019).

Dentro do terreno dedicado ao parque encontra-se o Ginásio Valério Luiz de Oliverira, mais conhecido como Goiânia Arena, inaugurado no ano de 2002. A estrutura do ginásio é de grande porte, com 22.273 m² de área construída, além de contar com mais de 700 vagas de estacionamento para veículos, contabilizando uma área de 40.500 m²

³ No momento em que este artigo foi escrito, no primeiro semestre de 2021, o mundo vive a pandemia da Covid-19, declarada assim desde março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde.

(GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, 2019). O espaço foi projeto para receber sobretudo eventos esportivos, entretanto antes da pandemia do Covid-19 o local recebia mais shows e festas. Sua arquitetura costuma ser criticada, por desconsiderar seu entorno, como avalia o arquiteto Roberto Cintra Campos, em entrevista ao jornal O Popular (2016, p. M5): “O Estádio Serra Dourada, além da falta de manutenção sofreu interferência produzida para implantação do Goiânia Arena que retirou o seu domínio da paisagem urbana da região de seu entorno”.

A Feira do Cerrado surgiu no ano de 2004, e desde então ocupou o Parque da Criança. Começou de forma pequena e em dez anos já contava com 160 expositores e em média 4 mil visitantes (GOMES, 2014). Na feira é possível encontrar diversos tipos de manifestações culturais goianas, além de produtos artesanais, como comidas típicas, shows de artistas goianos e teatros. Há um espaço destinado a apresentações diferentes a cada realização da feira, no dia da visita havia uma roda de capoeira (ver figura 7). Entre os objetivos da exposição está a contribuição “com a revitalização do Parque da Criança” (COMISSÃO ORGANIZADORA, 2013).

Figura 7 – Apresentação de roda de capoeira, no espaço destinado às apresentações culturais durante a Feira do Cerrado.

Fonte: Marlyene Batista e Pedro D'Ávila, 2020.

A partir do ano de 2004 a sede da Associação dos Magistrados de Goiás (ASMEGO) passou a integrar a estrutura do Parque da Criança, que apresenta como “como principal bandeira a defesa das garantias e prerrogativas dos membros do Judiciário goiano, os interesses classistas e a defesa do Poder Judiciário de Goiás” (A ASMEGO, s.d). Em 2010, foi inaugurado o Fórum Criminal Felton Teodoro Reis, ao lado da ASMEGO.

Ainda, foi possível constatar a presença do Comando de Operações de Defesa Civil (CODEC) do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, todavia não foi possível identificar desde quando seu funcionamento foi estabelecido no local ou seu funcionamento. Vale ressaltar que, desses estabelecimentos citados, o projeto original não contava com o circo, com o Fórum, com a ASMEGO e com o Ginásio Goiânia Arena. Considera-se que esse último é o principal problema para a realização de obras que viabilizasse a utilização do Parque da Criança. O ginásio é uma estrutura desproporcional ao entorno, cobre a visibilidade do Estádio Serra Dourada de quem passa pela BR-153, quebra o percurso do parque, ocupa uma grande área além de gerar uma barreira visual entre o espaço que seria a entrada do parque com o restante da área (ver figura 8).

■ Serra Dourada

■ Pórtico de entrada do Parque da Criança

■ Ginásio Goiânia Arena

■ Estrutura para restaurante

Figura 8 – A inserção gera uma quebra na continuidade do fluxo do projeto do Parque da Criança, além de uma barreira visual com o restante da área.

Fonte: Google maps, com intervenção dos autores.

O projeto do Parque da Criança

Após a construção do Estádio Serra Dourada seu entorno imediato ficou vazio por alguns anos. No início da década de 1980 houve a preocupação por parte da Fundação Estadual de Esporte em ampliar o estacionamento do estádio, bem como ocupar a área entre o equipamento esportivo e a rodovia. Contratou-se, na ocasião, uma equipe de arquitetos comandada por Anselmo E. de Teixeira Silva.

Já era previsto, no projeto realizado por Silva e sua equipe, equipamentos de lazer voltado a crianças e adolescente, mas o foco da sua intervenção era a ampliação do estacionamento do Serra Dourada, bem como nutrir o espaço residual de algum uso. Todavia, ainda não se tinha em mente a vocação da futura área de lazer.

O projeto urbanístico da equipe do arquiteto Anselmo não foi executado (ver figura 9). Assim, no final daquela mesma década resurge o interesse da administração estadual em ocupar a área do entorno do estádio. Nesta nova empreitada entra em evidência o nome de dois arquitetos goianos, Domingos Tadeu Baptista e Hugo Hamilton. No final dos anos de 1980, eles constituíam um escritório com um portfólio bastante interessante e uma arquitetura com influência do pós-modernismo internacional. Tal fato era explicado pela formação de Tadeu Baptista nos Estados Unidos e pela evervecência arquitetônica do pós-moderno mineiro e carioca durante o período de redemocratização no Brasil.

Figura 9 – Projeto de Anselmo Teixeira Silva para a área residual no entorno do Estádio Serra Dourada.
Fonte: Acervo Tadeu Baptista, 2019.

Este movimento coincidiu com os debates legislativos para a criação de leis específicas para as crianças e adolescente que culminariam com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990. Antevendo-se a sansão do ECA, o Governo de Goiás encomendou para a dupla de arquitetos que planejassem um parque urbano que contempla-se equipamentos destinados para esse público infantojuvenil, de maneira a aproveitar-se do projeto desenvolvido quase dez anos antes. Assim, inicia-se o processo de implantação do Parque da Criança na região do Jardim Goiás.

Apoiando-se no programa desenvolvido pela equipe anterior, Tadeu Baptista e Hamilton interviram na mesma área. Contudo, eles eliminaram o estacionamento que ocupava quase um terço do terreno. Assim, a dupla contemplou todo o programa anterior, além de incorporar equipamentos voltados para crianças e debatido pelos especialistas em atenção infantojuvenil, como a inserção de um centro médico pedagógico, as oficinas de cursos profissionalizantes e o setor de triagem para menores infratores (ver figura 10).

Figura 10 – Projeto de Hugo Hamilton e Tadeu Baptista para o entorno do Estádio Serra Dourada.
Fonte: Acervo Tadeu Baptista, 2019.

Um arcabouço programático em conjunto com o bosque, a praça com o marco da inauguração e o espelho d'água completava a expansão programática no local, onde o primeiro projeto previa a ampliação do estacionamento. Mas ainda outros equipamentos foram incorporados pela dupla de arquitetos, tais como restaurante, marco de entrada do parque (ver figura 11 e 12), ciclovia, labirinto de lazer, um amplo espelho d'água e um mini-zoológico.

Figura 11 – Pergolado e pórtico metálico que demarcariam a entrada para o Parque da Criança.
Fonte: Marlyene Batista e Pedro D'Ávila, 2020.

Figura 12 – Estrutura que cederia um restaurante, com o pórtico de entrada em estrutura metálica.
Fonte: Marlyene Batista e Pedro D'Ávila, 2020.

Desta forma, o programa de Anselmo que previa pista de skate, playground, teatro de arena, área para feira, quadras poliesportivas, campo de futebol, sanitários e setor administrativo foi mantido e rearticulado pelos arquitetos pós-modernistas, criando espaços variados, nos quais ocorreriam eventos, movimentos e esportes, a mera contemplação e a educação infantojuvenil. As quadras, assim como todo o percurso do parque, encontram-se em situação de abandono, com a estrutura precária devido a ausência de manutenção (ver figura 13, 14 e 15).

Figura 13 – Quadras de esportes no Parque da Criança.
Fonte: Marlyene Batista e Pedro D'Ávila, 2020.

Figura 14 – Pista de caminhada do Parque da Criança.
Fonte: Marlyene Batista e Pedro D'Ávila, 2020

Figura 15 – Vista de um dos caminhos do Parque da Criança, com visibilidade para o Estádio Serra Dourada.
Fonte: Marlyene Batista e Pedro D'Ávila, 2020.

Portanto, Hugo Hamilton e Tadeu Baptista propõem espaços de média e longa permanência que fomentaria o uso cotidiano, possibilitaria eventos ocasionais, lugares de encontros e vivência do espaço urbano. Todavia, esse projeto foi parcialmente implantando e sucessivamente descaracterizado pelas gestões seguintes de governo do estado.

O restaurante e o portal de entrada encontram-se atualmente sem uso e ocupação. O grande playground, em conjunto com a ciclovia (bicicross) e mini-zoológico não foram implantados e, posteriormente, seu terreno foi usado para a construção do ginásio Goiânia Arena, que desarticulou o conjunto do parque. As pirâmides que funcionariam como setores administrativos e sanitários foram convertidas em espaços para Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, sendo que este último ocupou o local destinado a feira, que atualmente ocorre na região do bosque. Dois dos três campos de futebol foram desafetados e cedidos ao poder judiciário, local em foi edificado o Fórum Criminal Fenelon Teodoro Reis e a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás. Enquanto, no local da praça do marco da inauguração fez-se a Escola de Circo Laheto.

Em relação aos equipamentos voltados para o atendimento do público infantojuvenil, três foram edificados com grandes modificações arquitetônicas, sendo esses: um dos prédios de oficina, atualmente ocupado pela Fundação Pró-Cerrado; a segunda oficina pelo Centro Estadual de Atenção Psicossocial e Infantojuvenil (CAPSi) e o Centro de Triagem que permanece com a mesma função (ver figuras 16 e 17). O centro médico não foi edificado e a área destinada à sua construção permanece desocupada.

Figura 16 – Projeto de Hugo Hamilton e Tadeu Baptista para o Centro de Triagem do Menor Infrator.
Fonte: Acervo Tadeu Baptista, 2019.

Figura 17 – DEPAI – Centro de Triagem, projeto implantado com características pós-modernas.
Fonte: Marlyene Batista e Pedro D'Ávila, 2020.

Devido a pandemia do Coronavírus não se conseguiu acesso às edificações. Mas percebe-se que o Centro de triagem mantém características típicas da arquitetura pós-moderna, todavia não são condizentes com a fachada detalhada pela dupla de arquitetos. Assim, não se pode afirmar que o projeto foi respeitado. Aferiu-se apenas que a implantação foi respeitada de modo geral. Todavia, as situações relatadas demonstram que a implantação desarticulada do plano e as posteriores intervenções contribuíram para o atual quadro do Parque da Criança.

Considerações Finais

Foi possível constatar que a estrutura do espaço enquanto parque urbano encontra-se subutilizada. Há manutenção no parque apenas na área em que acontece a Feira do Cerrado, com os banheiros sendo limpos pelos expositores. A impressão de abandono e

descaso, com o parque, toma conta do local. Ao percorrer os caminhos tem-se sensação de medo e insegurança.

Tal conjuntura, exposta no decorrer da pesquisa, resulta em um espaço não convidativo e impossibilita o sentimento de pertencimento da população ao espaço, o que consequentemente impossibilita uma significação de lugar. Visto que lugar necessita da permanência nos espaços que provoque uma experiência positiva (HEIDEGGER, 2012). Foi possível verificar que o local é usado apenas para frequentadores dos serviços fornecidos e funcionários.

O espaço não é apropriado para a população utiliza-lo como parque. Apesar de contar com pista de caminhada e quatro quadras, o local se encontram inadequado ao uso. A falta de manutenção provocou um crescimento desordenado da vegetação, sem cuidados de paisagismo ou manutenção de todo o espaço. Tais características o tornou um local inseguro, onde as pessoas não desejam permanecer ou vivenciar experiências. Ademais, percebe-se a falta de iluminação e ausência de manutenção dos equipamentos já existentes, o que os deixou degradados pela ação do tempo.

Constata-se que a Feira do Cerrado é um evento de grande relevância para o Parque da Criança. O número de pessoas que a exposição proporciona, conseguiria trazer uma boa visibilidade e público para o parque, se os espaços verdes se adequassem e convidassem à uma boa experiência urbana. Todavia, ao caminhar pelo parque, observa-se que os visitantes percorrem apenas as delimitações dos corredores da feira, devido a ausência de infraestrutura e principalmente cuidados de manutenção com o local.

Ao analisar o objetivo da Feira do Cerrado voltado ao parque em estudo, “contribuir com a revitalização do Parque da Criança” (COMISSÃO ORGANIZADORA, 2013), salienta-se que a feira, de fato, contribui com uma nova dinâmica para o espaço, cumprindo assim sua colaboração na revitalização. Entretanto, sua participação na revitalização ocorre nos aspectos de ampliação da visibilidade e dinamização dos usos. Essa vocação da feira poderia ser potencializada, caso o parque contasse com manutenção e articulações de espaços adequados, que gerassem usos e principalmente

identificação da população. Resalta-se ainda a necessidade de maior ênfase nos espaços destinados às crianças e aos adolescentes, para quem essa área deveria ser voltada, o que geraria como consequência pertencimento dos frequentadores.

A construção de forma desorganizada de edifícios tornou o espaço segregado, com barreiras visuais e de fluxos, o que resulta no isolamento de áreas. Verifica-se que o projeto dos arquitetos Hugo Hamilton e Tadeu Baptista seria de grande relevância para área, alavancando a Feira do Cerrado, além de ser um espaço de usos em maior fluxo para os dias de jogos no estádio. No projeto, os arquitetos previam espaços atraentes para as crianças e adolescentes, equipamentos como o labirinto, um quantidade boa e estrutura atraente de quadras, bicicros e um enorme playground provocaria a identificação do público infantojuvenil, que consequentemente resultaria em famílias como principais frequentadores do parque. Ademais, a existência de uma estrutura convida ao permanecer, conecta as pessoas ao espaço, geram experiências positivas, e por fim agrega uma significação de lugar ao local.

Iluminação, espaços de areia, jogos como amarelinha colorida pintadas no chão, paisagismo com áreas verdes, em sombras existentes, para a realização de atividades como piquiniques e rodas de violão, e espaços para venda de produtos alimentícios serão soluções que agregariam convite ao permanecer para a população. Os equipamentos de usos poderiam serem espalhados, também, pelos caminhos do parque, de forma a gerar espaços de permanência junto às trilhas, que são espaços de passagens. Pois, dessa forma a sensação de insegurança é diminuída. Todas essas diretrizes só seriam válidas juntamente à manutenção do espaço.

Considera-se por fim, que o projeto original do Parque da Criança seria de grande pertinência. Ressalta-se a importância readaptá-lo, utilizando-se das estruturas existentes, como as quadras, que possibilitaria interligá-lo a área dos demais equipamentos. Entretanto, pensa-se que o local onde está a estrutura do restaurante teria a ligação impossibilitada, devido a existência do Goiânia Arena. Em síntese, somente com a execução de um novo projeto, inserção de equipmanetos públicos, e a existência

de uma manutenção possibilitaria que as crianças e os adolescentes se apropriassem desse espaço.

Referências

A ASMEGO. **ASMEGO**. Goiânia, s.d. Disponível em: <https://www.asmeago.org.br/asmego/>. Acesso em: 14 de julho de 2021.

ALEGO. Mauro Rubem defende permanência da Feira do Cerrado no Parque da Criança. **Notícia dos Gabinetes**. Goiânia, GO, 27 jul. 2010. Disponível em: <https://portal.al.go.leg.br/noticias-dos-gabinetes/3405/mauro-rubem-defende-permanencia-da-feira-do-cerrado-no-parque-da-crianca>. Acesso em: 11 de julho de 2021.

ASSOCIAÇÃO ATLETAS DE JESUS. **Associação Atletas de Jesus Goiânia GO**, c2021. Página Inicial. Disponível em: <https://atletasdejesus.com.br/>. Acesso em: 14 de julho de 2021.

BARBOSA, Y. M.; PARANHOS, M. C.; ACHCAR, E. L. W. S. A urbanização e a criação de um espaço de consumo “O Jardim Goiás”. **Observatório Geográfico de América Latina**, s.l., s.d. Disponível em: <http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egall1/Geografiasocioeconomica/Geografiaurbana/11.pdf>. Acesso em: 09 de julho de 2021.

CIRCO Lahetô, em parceria com Prefeitura de Goiânia, é selecionado pelo Criança Esperança. **Hora Extra**, Goiânia, 11 jun. 2019. Cultura. Disponível em: <https://jornalhoraextra.com.br/cultura/16192-circo-laheto-em-parceria-com-prefeitura-de-goiania-e-selecionado-pelo-crianca-esperanca/>. Acesso em: 13 de julho de 2021.

COMISSÃO ORGANIZADORA. Regimento interno. **Feira do Cerrado**, Brasil, Goiânia, 10 nov. 2013. Disponível em: <http://www.feiradocerrado.com/regimento-interno>. Acesso em: 14 de julho de 2021.

ESTÁDIO Serra Dourada (1975). **O Popular**, Goiânia, 27 mai. 2016. Magazine, p. M5. In: GOINFRA. Clipping, Goiânia, s.d. Disponível em: http://www.goinfra.go.gov.br/arquivos/documentos/29_05_16.pdf. Acesso em: 10 de julho de 2021.

GOIÂNIA. **Lei complementar nº 31, de 29 de dezembro de 1994**. Dispõe sobre o uso e ocupação do solo nas Zonas Urbana e de Expansão Urbana do Município de Goiânia, e estabelece outras providências urbanísticas. Goiânia: Leis Municipais, 1994. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/plano-de-zoneamento-uso-e-ocupacao-do-solo-goiania-go>. Acesso em: 12 de julho de 2021.

GOMES, Luísa. Feira do Cerrado faz dez anos sem perder o foco nos produtos artesanais. **G1-GO**, Brasil, Goiânia, 16 fev. 2014. Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/noticia/2014/02/feira-do-cerrado-faz-dez-anos-sem-perder-o-foco-nos-produtos-artesanais.html>. Acesso em: 14 de julho de 2021.

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS. Ginásio Valério Luiz de Oliveira. **Secretaria do Estado de Esporte e Lazer**, 24 abr. 2019. Disponível em: <https://www.esporte.go.gov.br/espacos-esportivos/gin%C3%A1sio-val%C3%A9rio-luiz-de-oliveira.html>. Acesso em: 15 de julho de 2021.

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS. CAPSi – Centro Estadual de Atenção Psicossocial e Infância-juvenil. **Secretaria do Estado de Saúde**, c2021. Disponível em: <https://www.saude.go.gov.br/component/sppagebuilder/46-capsi-centro-estadual-de-atencao-psicossocial-e-infancia-juvenil.html>. Acesso em: 15 de julho de 2021.

G1 GO. Parque da Criança está em situação de abandono. **TV Anhanguera**. Goiás, 27 set. 2011. Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/noticia/2011/09/parque-da-crianca-esta-em-situacao-de-abandono-em-goiania.html>. Acesso em: 11 de julho de 2021.

HEIDEGGER, M. **Ensaios e conferências**. Tradução de Emmanuel Carneiro Leão, Gilvan Fogel, Márcia Sá Cavalcante Schuback. 8. ed. Petrópolis: Vozes; Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2012. (Coleção Pensamento Humano). p. 125-142.

HISTÓRIA. **Fundação Pró-Cerrado**, c2017. Disponível em: <https://fpc.org.br/historia/>. Acesso em: 14 de julho de 2021.

LUGARES em Goiânia para levar as crianças para passear. **Diário da Manhã**, Goiânia, 16 ago. 2019. Cotidiano. Disponível em: <https://www.dm.com.br/cotidiano/2019/08/lugares-em-goiania-para-levar-as-criancas-para-passear/>. Acesso em: 12 de julho de 2021.

PERES, Jonatas Dojame; GODINHO, Daniele Severino de S. Parques urbanos de Goiânia: Bosque dos Buritis e Parque Flamboyante. **Revista da Graduação INIGOIÁS**. Goiânia, GO, Supervisão da Área de Pesquisa Científica –SAPC, v.02, n.01, jan./jun. 2021. Disponível em: <https://anhanguera.edu.br/wp-content/uploads/revista-da-graduacao-unigoias-2021-1-artigo-4.pdf>. Acesso em: 11 de julho de 2021.

PORTIFÓLIO. **Circo Laheto**, c2018. Disponível em: <http://circolaheto.org/portfolio/>. Acesso em: 10 de julho de 2021.

PROJETOS. **Circo Laheto**, c2018. Disponível em: <http://circolaheto.org/categoria/projeto/pagina/3/>. Acesso em: 14 de julho de 2021.

REZENDE, Daniela. Laheto integra IV Festival das Famílias de Circo de Goiânia. **Prefeitura de Goiânia**, 25 mar. 2021. Educação. Disponível em: <https://www.goiania.go.gov.br/laheto-integra-iv-festival-das-familias-de-circo-de-goiania/>. Acesso em: 14 de julho de 2021.